

COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS E AS REPERCUSSÕES DE ACORDOS BRASILEIROS EM DEFESA (2008 – 2014): PROSUB, FTM-UNIFIL E GRIPEN E/F

Carolina Ambinderⁱ

Allan Antunesⁱⁱ

Fabíola Barrosⁱⁱⁱ

RESUMO

Entre 2008 e 2014, houve uma expansão de acordos brasileiros de cooperação em defesa, aqui destacados o Programa de Submarinos (PROSUB), com a França, em 2008, sendo esse um dos Programas Estratégicos da Marinha do Brasil (MB); a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), a qual o Brasil assumiu o comando em 2011 como primeira Força-Tarefa Marítima (FTM); e a compra de caças Gripen E/F, com a Suécia, em 2014, como o maior acordo da história da empresa Saab. Além da proximidade no período temporal, então, esses acordos possuem como característica comum o fato de que foram firmados, em sua maioria, com parceiros brasileiros não tradicionais em defesa. No entanto, o aspecto de maior impacto multidimensional entre esses projetos é o papel da cooperação interagências não apenas no seu planejamento e desenvolvimento, mas também nas repercussões e potencialidades dos mesmos.

ANTECEDENTES

Em um mapeamento da cooperação internacional da Marinha do Brasil (MB) desde a criação do Ministério da Defesa (MD), em 1999, foram identificados, até 2007, ano de véspera da assinatura do Programa de Submarinos (PROSUB), 20 acordos com a França, considerando assinaturas bi, tri e multilaterais. Do mesmo modo, até 2010, ano anterior ao início da atuação da MB na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), constatou-se 05 acordos com o Líbano. E, até 2013, antes da aquisição dos Gripen, 04 acordos com a Suécia. Até 2018, porém, uma década após o marco temporal apresentado, esses valores passaram a ser de 47, 10 e 05, respectivamente (Ambinder, 2018), demonstrando um crescimento em todos os casos. É notável, portanto, a expansão brasileira em defesa, nacional e internacionalmente. No entanto, tendo em vista a magnitude do PROSUB, FTM-UNIFIL e Gripen E/F, especificamente, é importante o entendimento do contexto desses projetos para que se apresente como os mesmos repercutiram e ainda podem repercutir em termos de cooperação interagências.

Em 2008, primeiramente, o Brasil assinou seu maior acordo de Transferência de Tecnologia (ToT) com a França para a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro, juntamente a quatro convencionais. Para seu desenvolvimento, a MB criou o PROSUB e a ToT estabelecida implicou no surgimento de 21 acordos *offsets* (de compensação, para o país receptor), objetivando a nacionalização da cadeia produtiva do programa e a reestruturação da Base Industrial e Tecnológica de Defesa brasileira (BITD). Estes almejam desde o desenvolvimento de sistemas operacionais e equipamentos para os submarinos convencionais e movidos à propulsão nuclear, até a capacitação de recursos humanos para sua viabilização e manutenção futura. O ganho tecnológico e desenvolvimento do programa é fundado em três pilares: (1) a experiência prévia da indústria brasileira na construção e montagem de submarinos convencionais e, conseqüentemente, as parcerias com o setor industrial já estabelecidas; (2) a consolidação do acordo com a França e disposição do país em passar para o Brasil o conhecimento e tecnologia para os componentes necessários do programa; e (3) o domínio brasileiro do ciclo do combustível nuclear. Este último destaca-se como o ponto de contato entre o PROSUB e o Programa Nuclear da Marinha (PNM), ambos programas estratégicos da força e esse último conduzido desde 1979. O PNM visa a alcançar o domínio do ciclo do combustível nuclear, o desenvolvimento de uma planta de geração de energia elétrica e a construção do reator para o submarino de propulsão nuclear. A tecnologia é inteiramente nacional, não perpassando a cooperação com a França, e conta com Universidade de São Paulo (USP) como principal parceiro estratégico (do PNM) desde sua origem (Brick; Fonseca Jr, 2018; Rosendo; Lima, 2017).

Em segundo lugar, sobre a UNIFIL, os esforços das Nações Unidas para cessar as hostilidades entre Líbano e Israel ocorrem desde a década de 1970, tendo culminado nas resoluções 425, 426 (1978)^v e 1.701^v (2006), responsáveis por estruturar essa missão de paz. Nesta última, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) estendeu as competências para uma Força Tarefa Marítima (FTM-UNIFIL), algo então inédito nas operações da Organização. Entre 2011 e 2020, então, o Brasil liderou esse componente marítimo, sobressaltando o papel de sua Marinha na cooperação internacional e interagências empregada. A escolha do Brasil foi baseada em suas relações diplomáticas amigáveis com ambos os países (Silva *et al.*, 2017) e pelo convívio pacífico entre comunidades libanesas e israelenses dentro do país (Meihy, 2018), o que é refletido em sua demografia^v.

Por último, assim como FTM-UNIFIL teve início três anos após a assinatura do PROSUB, o terceiro ano seguido à Missão contou com mais um acordo internacional de defesa do Brasil, dessa vez voltado a Força Aérea Brasileira (FAB). Foi a aquisição de 36 caças Gripen E/F da Saab, empresa sueca de defesa e segurança. Esse é, até então, o maior acordo da história da Saab, bem como o Gripen é o maior projeto industrial sueco, tendo o seu primeiro voo sido realizado em 1988 e estando em constante desenvolvimento desde então (Tryding; Pålsson, 2021, p. 280). A compra desses aviões ocorreu no âmbito do Programa FX-2^{vi}, em 2014, mas é importante registrar que, anos antes, na época do próprio PROSUB, a Suécia já pensava em exportar esse sistema para o Brasil. Afinal, havia uma relação próxima entre os dois países, pautada na questão energética com a exportação brasileira de etanol. A partir de uma mudança de mentalidade^{vii}, portanto, a relação guinou-se para a defesa. O ex-presidente Lula desejava a França para a compra dos caças, mas o país ficou com o PROSUB, de forma que a escolha pela Suécia foi técnica e financeira (Pedone; Brustolin; Martins; 2018, p. 278).

RESULTADOS

Antecedendo o surgimento do PROSUB, em 1986, e, após a estruturação do PNM, foi criado o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), com o propósito de conduzir o estudo, projeto, desenvolvimento, construção e avaliação de sistemas, instalações, equipamentos e componentes de interesse da Marinha, no tocante ao setor nuclear. O estabelecimento de sua sede no campus da USP foi pensando na parceria já estabelecida com a instituição desde a década de 1950 para a formação do quadro de engenheiros navais da força, e pela localização de laboratórios e oficinas especializados no campus. Através dessa parceria, assim, a USP vem sendo responsável por efetuar e aplicar os experimentos idealizados pelo CTMSP, de modo que a criação do centro privilegiou a participação de engenheiros navais e nucleares formados na Escola Politécnica desde o início de seu funcionamento. O primeiro objetivo do projeto foi alcançado em 1987, pelo domínio do processo de enriquecimento de urânio em escala laboratorial, tendo ocorrido, no final da década seguinte, o início dos testes em escala pré industrial. Com o estabelecimento dessas duas etapas, desta forma, houve a criação do Laboratório Radioecológico (LARE) e do Laboratório de Geração de Energia Núcleo-Elétrica (LABGENE), sendo o último o protótipo, em terra, da planta nuclear do submarino. Atualmente, o Brasil possui o domínio tecnológico de todas as etapas do ciclo de combustível nuclear, estando em andamento a viabilização e instalação da planta nuclear de geração de energia, com previsão de conclusão para 2025 (Martins Filho, 2011; Patti, 2013).

Resultados da FTM-UNIFIL, por sua vez, se inserem na lógica de que o seu comando representou um arranjo cooperativo multilateral de aproximadamente uma década entre tropas brasileiras e de outras 46 nações^{viii}, verificando-se externalidades positivas para o Brasil na aproximação com autoridades civis libanesas, forças militares de outras nações e em acordos posteriores de comércio e defesa com países do Oriente Médio. Pode-se citar: (1) a constituição de um Grupo Amizade Brasil-Líbano formado por agências governamentais e não-governamentais^{ix}; (2) o envio de uma missão humanitária brasileira após explosão no Porto de Beirute, em 2020^x; (3) a integração da MB ao sistema de vigilância e monitoramento coletivo do tráfego marítimo mediterrâneo *Trans-Regional Maritime Network* (T-RMN) a convite da Marinha de Cingapura (Antunes, 2018) e (4) a posterior aquisição do Navio-Pesquisa Oceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira” (H39) deste país^{xi}; (5) a mediação brasileira do acordo nuclear entre Irã e Turquia como membro observador da Liga dos Estados Árabes (Amorim, 2016); (6) a intensificação dos acordos comerciais com o Oriente Médio por meio da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e da Cúpula América do Sul-Países Árabes (Amorim, 2015); e (7) a visita, em 2017, do então Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, a países do Oriente Médio, para a diversificação de parcerias estratégicas^{xii}.

Finalmente, sendo *offsets* compensações comumente acordadas em projetos industriais, a exemplo do planejamento para a geração de empregos, tem-se que o Programa Gripen Brasileiro, por ser uma parceria de longo prazo (entendida pela Saab para mais de 30 anos), inclui mais de 60 *offsets* (Saab, 2020). Essas compensações, por sua vez, foram pensadas e/ou são usufruídas pela cooperação

entre diversas agências envolvidas no Programa, como o Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Defesa (MD), FAB, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Governo do Estado de São Paulo, Centro de Integração Sueco-Brasileiro (CISB), Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), USP, Agência Sueca para Inovação (VINNOVA), Saab, entre outras (Pinotti, 2018). Tão grande é a complexidade dessa relação interagências que, apesar da normatividade do acordo dos Gripen, novas institucionalidades surgiram a partir deste, como um grupo de trabalho (*High-Level Group*) para o acompanhamento das atividades.

CONCLUSÕES

A opção da MB em utilizar a parceria prévia com a USP para o estabelecimento de seu centro tecnológico responsável pelo desenvolvimento do reator nuclear antecede o próprio PROSUB. A íntima cooperação já existente entre as instituições foi o que permitiu que a parceria com a França no desenvolvimento dos submarinos convencionais também transbordasse para o de propulsão nuclear. Adicionalmente, embora o programa nuclear da Marinha ocorra desde a década de 1970, foi o estabelecimento do PROSUB que ressignificou seu andamento, haja vista que, durante a década de 1990 e início dos anos 2000, contava apenas com o orçamento para o custeio de sua manutenção (Brick; Fonseca Jr, 2018). A parceria entre as instituições também viabilizou uma abordagem autônoma de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que priorizasse a integração com a comunidade científica nacional e mapeasse as oportunidades técnico-industriais do país. A priorização com essa comunidade civil também considerou as dificuldades calculadas para a implementação do programa, especialmente mirando na capacitação de pessoal para seu desenvolvimento e manutenção, após concluído.

NA FTM-UNIFIL, a despeito do encerramento das atividades brasileiras em 2020, sua participação na missão contribuiu significativamente para o incremento dos arranjos cooperativos interagências, tanto nacional quanto internacionalmente. Esses arranjos, por sua vez, continuam sendo úteis para a inserção brasileira no exterior como um ator relevante, a partir da utilização de seu *soft* e *hard power*, o que impulsiona o aprimoramento de suas instituições domésticas para essa finalidade. Isso é demonstrado, por exemplo, pelo fato de o Brasil ter assumido, em 2021 o comando da *Combined Task Force 151*^{xiii}, força-tarefa multinacional de combate à pirataria e proteção ao comércio marítimo na região do Oriente Médio, a partir de sua experiência na FTM-UNIFIL.

Por fim, sendo *spill overs* os efeitos de transbordamento de um projeto para outros setores, como uma maior integração entre os mesmos, é possível afirmar que o Programa Gripen Brasileiro possui potencial de *spillover* amplo, a ponto de ser classificado como “*spillover* estendido” (Deiaco; Ek; Román, 2017, p. 23/35). Exemplificando, no “Acordo de Compensação Industrial”^{xv} dos Gripen, consta uma versão naval da aeronave (*Sea Gripen/Gripen M*)^{xiv}. Além disso, a soma do planejamento, execução, acompanhamento, compensações e transbordamentos do Programa geraram um modelo de cooperação entre o Brasil e a Suécia em defesa, o que deve ser aproveitado para outros segmentos. Nesse sentido, já havendo um histórico da Suécia com o Exército Brasileiro (EB)^{xv} e um mais recente com a FAB, indica-se aqui a oportunidade de expansão da parceria para o setor naval.

RECOMENDAÇÕES

Sendo o PROSUB uma das políticas públicas mais complexas e inovadoras do Estado brasileiro e que resulta de um longo programa independente, mas correlato, como o nuclear, estima-se que a principal adversidade para seu andamento é a constância de investimento originalmente previsto e, assim, a construção das unidades e laboratórios necessários. Sendo um projeto de alto risco tecnológico, cuja falta de estabilidade orçamentária pode levar ao desmonte e obsolescência operacional, uma possível recomendação é a reestruturação de seu modelo de gestão para que esta seja compatível a execução de seu fluxo de metas, em conjunto com um sistema de financiamento orçamentário estável. Uma possibilidade também é a captação do quadro acadêmico brasileiro pelo programa, promovendo, além de ciência e tecnologia genuinamente nacional, a colocação no mercado de trabalho.

Em relação a FTM-UNIFIL, ainda que a literatura acadêmica especializada seja profícua no escopo das missões de paz, são escassos os trabalhos que buscam avaliar o impacto da inserção de componentes marítimos, tais como essa missão. De forma semelhante, ainda não há uma literatura aprofundada a respeito dos arranjos de cooperação interagencial envolvidos em missões de paz, tampouco uma avaliação de seus impactos em termos de projeção internacional dos países. Por ser um fato recém findo, há uma necessidade de avaliar o impacto do engajamento brasileiro na FTM-UNIFIL e de mapear como isso se traduziu em acordos posteriores dentro e fora do aspecto de defesa. Portanto, há uma demanda por pesquisas acadêmicas nessas áreas, bem como uma necessidade do acompanhamento das próprias forças militares e de agências governamentais para permitir um correto balaço de sua atuação, visando a basear o processo decisório de engajamento em operações futuras.

Para concluir, tendo sido feita a sugestão de expansão da cooperação em defesa pelos caças Gripen para o setor naval, indica-se, especificamente, a continuidade de compra de sistemas de armas e munições, mesmo em navios maiores, almejados pela MB^{xvi}. Como novas oportunidades, porém, há, primeiramente, a possibilidade de compras de sistemas de vigilância *e-navigation*, tida como a maior demanda da MB atualmente^{xvii}; além disso, há o interesse sueco em transferir tecnologia e capacitação sobre contramedidas de minagem, área na qual ambos os países realizam conjuntamente um Congresso Internacional bianual desde 2017. Esse tipo de navio também possui a finalidade de patrulhamento, mas não há impedimentos sobre a produção de navios menores de forma concomitante^{xviii xix}. O fato é que, tanto o Brasil quanto a Suécia, além de possuírem territórios marítimos, estão em um momento de atenção à indústria naval, seja pelo Cluster Naval Tecnológico do Rio de Janeiro, fundado em 2019, seja pela Guerra na Ucrânia (2022) e a instabilidade no Mar Báltico, respectivamente. E o Gripen, por sua vez, possui a funcionalidade multidimensional de patrulhar, inclusive, a costa brasileira^{xx}.

A partir de um histórico entre o Brasil e os outros países aqui citados (França, Líbano e Suécia), assim, defende-se que haja um maior aproveitamento das repercussões dos grandes acordos de defesa firmados entre esses Estados e organizações internacionais nos últimos anos, não somente nas áreas de origem dos projetos (PROSUB, FTM-UNIFIL e Gripen E/F), mas também em outros segmentos, promovendo uma maior internacionalização brasileira através das potencialidades da cooperação interagências.

REFERÊNCIAS

- (1) Abdenur, Adriana Erthal. (2016). Rising powers in stormy seas: Brazil and the UNIFIL maritime task force. *International Peacekeeping*. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/13533312.2016.1155413>. Acesso em junho de 2022.
- (2) Amorim, Celso. (2015). *Teerã, Ramalá e Doha: memórias da política externa ativa e ativa*. São Paulo: Benvirá.
- (3) _____. (2016). *A grande estratégia do Brasil: discursos, artigos e entrevistas da gestão no Ministério da Defesa (2011-2014)*. Brasília: FUNAG; São Paulo: Ed. UNESP.
- (4) Antunes, Allan. (2018). *Wider Mediterranean Community & Trans-Regional Maritime Network*. Relatório técnico (reservado). Rio de Janeiro, RJ: Escola de Guerra Naval; Fundação de Estudos do Mar. Projeto Cooperação e Segurança Marítima.
- (5) Ambinder, C. (2019). *Mapeamento da Cooperação Internacional da Marinha do Brasil (1999 – 2018)*. Trabalho de Conclusão de Mestrado, Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.academia.edu/43226127/Mapeamento_da_Coopera%C3%A7%C3%A3o_Internacional_da_Marinha_do_Brasil_1999_-_2018. Acesso em: jun. 2022.
- (6) Brick, E. S.; Junior, P. F. (2018). PROSUB: uma política pública de defesa voltada para a criação de instrumentos de dissuasão. *Revista Escola Guerra Naval*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 178-207. Disponível em: <https://revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/649>. Acesso em: jun. 2022.
- (7) Brustolin, V.; Pedone, L.; Martins, C. (2018). Military Malthusianism and the Strategic Partnership in the FX-2 program. *Revista da Escola de Guerra Naval*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 276-300. Disponível em: <https://revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/704>. Acesso em: abr. 2020.
- (8) Martins Filho, João Roberto. (2011). O projeto do submarino nuclear brasileiro. *Contexto Internacional*, v. 33, p. 277-314.
- (9) Meihy, Murilo Sebe. (2018). *Os Libaneses*. São Paulo: Contexto.
- (10) Nogueira, W. (2014). *A Estratégia Naval Brasileira e o Desenvolvimento de sua Base Logística de Defesa*. Dissertação, Universidade Federal Fluminense, Niterói. Disponível em: http://www.ppgest.uff.br/images/Disserta/2014/NOGUEIRA_%20WILSON%20-EST.%20NAV.DESNV.BLD.-MESTR.-%2022.08.14%201.pdf. Acesso em: mai. 2020.
- (11) Patti, C. (2013). O programa nuclear brasileiro entre passado e futuro. *Boletim Meridiano*, [S. l.], v. 47, n. 140, p. 49-55.
- (12) Pinotti, L. (2020). *Indústria Aeronáutica de Defesa e desenvolvimento tecnológico: estudo dos casos do Brasil e Suécia*. Dissertação, Universidade Federal Fluminense, Niterói. Disponível em: <http://www.ppgest.uff.br/images/Disserta/2018/Leandro%20Augusto%20Pinotti.pdf>. Acesso em: mai. 2020.
- (13) Rosendo R.; Lima, M. (2017). Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) - Avaliação do processo de transferência de tecnologia e nacionalização da produção. In: PEDONE, Luiz; VEDUNG, E. *AValiação DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Programas Militares Complexos*. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Luzes.
- (14) Silva, Antonio Ruy Almeida; Braga, Carlos Chagas Viana; Marcondes, Danilo. (2017). The Brazilian participation in UNIFIL: raising Brazil's profile in international peace and security in the Middle East? *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 60, n. 2: e011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201700211>. Acesso em junho de 2022.
- (15) Tryding, H.; Pålsson, K. (2021). The Swedish Defence Materiel Administration: The right materiel for a strong defence. Course "Strategic management of capability development and defence acquisition". Guest Lecture. Swedish Defence University.

- ⁱ Doutoranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança (Universidade Federal Fluminense/UFF) & Pesquisadora do InterAgency Institute (IA) e da Rede Sementes Futuros de Defesa (Escola de Guerra Naval/EGN). carolina.ambinder@interagency.institute
- ⁱⁱ Mestrando em Estudos Marítimos (Escola de Guerra Naval/EGN) & Pesquisador no Pró-Defesa IV (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES e Ministério da Defesa/MD). allanc.freitas@gmail.com
- ⁱⁱⁱ Mestranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança (Universidade Federal Fluminense/UFF) & Pesquisadora no Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional (PROCAD-DEFESA). fabiola_barros@id.uff.br.
- ^{iv} [https://undocs.org/en/S/RES/426\(1978\)](https://undocs.org/en/S/RES/426(1978)); [https://undocs.org/en/S/RES/1701\(2006\)](https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)).
- ^v A população de libaneses e descendentes no Brasil aproxima-se dos 10 milhões de habitantes (cerca de 6% da população brasileira), aproximadamente o triplo da população nativa do próprio Líbano (Brasil, 2015; CCAB, 2020), ao passo que a população brasileira residente no Líbano tangencia 10 mil habitantes (Abdenur, 2016).
- ^{vi} Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/infograficos/gripen-ng>.
- ^{vii} Baseado em entrevista concedida por Elisa Sohlman (2021) sobre o Protocolo de Intenções entre a Câmara Brasileira de Comércio na Suécia (*BrazilCham Sweden*) e o Ministério da Defesa (MD).
- ^{viii} <https://unifil.unmissions.org/unifil-troop-contributing-countries>.
- ^{ix} <https://www.marinha.mil.br/noticias/fragata-uniao-realiza-doacao-instituicao-de-caridade-no-libano>.
- ^x <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/08/13/missao-brasileira-de-ajuda-ao-libano-chega-a-beirute.ghtm>
- ^{xi} <https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=pt-br/gnho/vital-de-oliveira>.
- ^{xii} <https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/ultimas-noticias/em-agenda-oficial-na-jordania-ministro-raul-jungmann-e-recebido-pelo-rei>.
- ^{xiii} <https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-do-brasil-assume-comando-da-combined-task-force-ctf-151>.
- ^{xiv} <https://www.marinha.mil.br/node/1387>. Apesar de ainda não ter cliente definido para uma versão naval do Gripen, a Suécia, que não tem pretensão de adquirir porta-aviões, iniciou esse planejamento tendo o Brasil e a Índia como potenciais compradores. A MB desativou seu porta-aviões NAe A-12 São Paulo em 2017, embarcação necessária para a decolagem, mas a instituição continua participando do grupo de monitoramento do acordo dos caças Gripen.
- ^{xv} Venda de armas de defesa aérea 40mm L/60 da empresa Bofors (1947 – atual); radares e sistemas de controle de incêndio eletro-óptico (1980); canhão sem recuo multipropósito Carl Gustaf e arma antitanque AT-4, da Saab (1995); dispositivo de Simulação de Engajamento Tático – DSET (2008); Sistemas de Guerra Eletrônica IDAS-3 para Helicópteros EC-725 (2011) e para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON – Saab (2013); RBS 70 (NG) – Saab (2014/2018) – Baseado em apresentações institucionais da Bofors e Saab do Brasil.
- ^{xvi} Nos anos de 1970, teve início as aquisições de sistemas de armas navais da empresa Bofors para a Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM), através da instalação de munições 40mm L/70 nas fragatas Classe Niterói. Desde então, já houve a venda de radares e sistemas de controle de incêndio eletro-óptico e a Bofors contou com parceiros no Brasil para a manufatura - em ordem, a CBV Indústria Mecânica, que se desenvolveu a ponto de virar fornecedora da Petrobras, e, atualmente, a Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) e a ARES Aeroespacial e Defesa. Houve, então, uma multiplicação das agências envolvidas nessa parceria - Baseado em entrevista concedida por Mikael Branting (2022), sobre a atuação da empresa Bofors no Brasil.
- ^{xvii} *Webinar* “Tendências Cibernéticas no Ambiente Marítimo”, do Alumni PPGEM/EGN (2021).
- ^{xviii} Baseado em perspectivas fornecidas pela Kockums e Saab do Brasil (2022).
- ^{xix} A Suécia foi um dos participantes da modernização da Fraga Liberal (2005), uma das enviadas para a UNIFIL.
- ^{xx} Aula Magna de 2022 do Almirante-de-Esquadra Ilques Barbosa (PPGEM/EGN).